

“XAZOYIN UL-MAONIY”DAGI MUG‘ANNIYNOMALAR(A.NAVOIY IJODIDAN)

Nargiza Aliyeva

Namangan Davlat Pedagogika instituti

1-bosqich magistranti

Anatatsiya: Maqolada Alisher Navoiy ijodidan “Xazoyin ul-maoniy” asari tarkibida uchragan mug‘anniylar va ularning tavsiflanishi haqida keltrib o‘tilgan.

Kalit so‘zlari: Navoiy, mug‘anniynoma, Xamsa, tuyuq, qit‘a, muhammas, musiqa, vasf, tarje, saqil, Mahbub ul-qulub, Mezon ul-avzon, maqom, ud, devon.

Buyuk o‘zbek shoiri va mutafakkiri hazrat Alisher Navoiy (1441-1501)ning ko‘pqirrali ijodida musiqaga doir qator masalalar o‘z ifodasini topgan edi. Navoiyning asarlari bilan tanishar ekanmiz, musiqa san‘atiga taaluqli qator masalalarga dush kelinadi.(1) Uning ma’nolar xazinasini bo‘lgan “Xazoyin ul-maoniy” 1491 – 96 yillarda tartib berilgan bo‘lib, “G‘aroyib ussig‘ar” – Yoshlik g‘aroyibotlari, “Navodir ush-shabob” – Yigitlik nodirlik(she‘r)lari, “Badoye‘ ul-vasat – O‘rta yosh badialari va “Favoyid ul-kibar” – Keksalik foydalari nomli devonlardan tarkib topgan.

“Xazoyin ul-maoniy” 45 ming miyeraga yaqin , 3130 dan ortiq lirik she‘rlardan tuzilgan. Tarkibida qariyb 2600 g‘azal, 210 qit‘a, 133 ruboiy, 86 fard, 52 muammo,10 muhammas, 10 chiston, 13 tuyuq, 4 mustazod, 5 musaddas, 4 tarji‘band, musamman, tarkibband, qasida, masnaviy,soqiynoma mavjud.(2)Chor devonning har bir devoni tarkibida yettitadan mug‘anniynomalar bo‘lsa, demak Navoiy jami 28 mug‘anniynomani chor devon tarkibiga jamlagan. Har bir mug‘anniynomadan bir-biriga o‘xshamagan va takrorlanmaydigan musiqiy jihatlar va unsurlarni idroklash mumkin. Masalan, quyidagi g‘azalda shoirning ruhiy holatiga mug‘anniydan ko‘mak so‘raladi:

**Yor bo‘lmish o‘rtag‘a hijron tariqin solg‘udek,
Aqlu hushu jonu ko‘nglum xayli ham qo‘zg‘alg‘udek.**

(“G‘aroyib us-sig‘ar” 334-g‘azal, 270-bet)

Ya‘ni, Yor bo‘lmish o‘rtaga hijron yo‘lini solganidan aqlu xushim, jonu ko‘nglim guruhi qo‘zg‘aldi.

**Yor borib aqlu hushu jonu ko‘nglum qo‘zg‘alib,
Tan yotib, ko‘z bulajab holimg‘a boqib qolg‘udek.**

Aqlu hushim, jonu ko‘nglim qo‘zg‘alganidan tanam yotib, ko‘zim ahvolimga taajjub bilan qarab qoldi. Bu yerda shoir o‘zining ham aqlu hushi, ham jonidan ayrilgani, ko‘ngli vayron bo‘lgani, bunga sabab yorning hijroni ekanligini bayon etadi. Va mana shu ahvolida soqiy va mug‘anniydan ruhiy ko‘mak so‘rab, ularga murojaat etadi, may hamda mug‘anniy chalayotgan motam, ayriliq kuyidan holiga hamdardlik umidvor bo‘ladi.

**Mug‘anniyo, kelu tuzgil xaroshliq unuma
Hazin taronaki, rudung bamidadur ko‘nglum.**

**Nishotdin dema so‘z, navha birla boshla surud
Ki, dardu g‘amzadalig‘ olamidadir ko‘nglum.**

Ey mug‘anniy, kel, xirillagan ovozinga dardli tarona tuz, ko‘nglum rudingning bamidadir. Xursandchilikdan emas, motam bilan qo‘shiq kuyula, chunki ko‘nglim dardu alam olamidadir. Navoiy bu yerda dastlab ko‘nglining chang cholg‘usi torlari va qaddining egikligida ekanligini yozsa, keyinchalik mug‘anniydan dardli ohangdagi tarona ijro etishini so‘rab, cholg‘uchining asbobini rud (qonun)ga almashtiradi. Hozirgi takomillashgan cholg‘ular nuqtai nazaridan va torli tirnama cholg‘ular guruhi jihatidan ham chang va qonunning bir oilaga mansubligini inobatga olsak, shoirning har bir cholg‘uning turlariga va qo‘llanish o‘rniga qarab ham ishlatganligi ma‘lum bo‘ladi.

Devonda shunday g‘azallar ham borki, ularda mug‘anniy nomalar butun hajmini egallaydi.

Ey mug‘anniy yor bazmida navo soz aylasang,

Jon fidong o'lsun g'amim, sharhidin og'oz aylasang

(“Navodir ush-shabob” 361-g'azal, 263-bet)

Ey mug'anniy, yoring bazmida bir kuy chalsang, U kuyni dardu azobimni sharhlashdan boshlasang, Senga jonim fido bo'lsin.

**Uddek kuymakligim sharh et lisoni hol ila,
Nag'mada udung lisonin sehrpardoz aylasang.**

Uddek (darhaqiqat, ud daraxti yongan paytida xushbo'y hid taratadi) - olovga yoqqanda xushboy hid taratadigan yog'ochdek kuyishimni ahvolimdan dilimdagi dardim bilinishi bilan sharhla, yangrayotgan kuyda udung (bu yerda musiqiy cholg'u ma'nosida) tilini (nag'masini), tovushini sehrlovchi ohang qilib chalsang (edi).

**O'zga olamdin xabar deb bizni turguzdung, ne tong,
Bu risolat birla gar izhori i'joz aylasang.**

O'zga olamdan - boqiy dunyodan xabar keltirib, bizni tongda turguzding. Endi bu elchiliging bilan mo'jiza ko'rsatgin.

**Rozim ar sozing lisonidin ba'id ul-fahm esa,
Anga ruhafzo unungni dog'i hamroz aylasang.**

Agar sozing tovushidan mening sirim fahmlansa, ya'ni oshkor bo'lsa, unga jonlantiruvchi, ruhlantiruvchi ohangingni yana sirdosh aylasang.

**Otlanib, boshimni raxshingning ayog'i ostig'a,
Tiyg' birla solg'udek masti sarandoz aylasang.**

Otlanib, raxshning - (chiroyli yugirik otingning) oyoqlari ostiga tig' bilan sarxush boshimni egik qilsang. Bu yerda Navoiy mug'anniy chalayotgan kuyni raxsh – otga qiyoslab, kuydan mast bo'lgan boshini uning oyoqlari ostiga egik qilishini so'raydi.

**Parda yop roz uzrau doxil bo'l ushbu bazm aro,
Kim erur xorij agar beparda ovoz aylasang.**

Sirim uzra parda yop, ya'ni sirimni yashir, ushbu bazmga daxldor-qatnashuvchi bo'l, agar ovozingni beparda qilib kuylasang, kim unga tushunadi (musiqada “parda” degan atama mavjud bo'lib, u hozirgi zamonaviy tilda “lad”ga to'g'ri keladi. Har bir kuyning o'z tabiiy ladi mavjud).

**Chekmading lahne Navoiy ko'nglun istab ayb emas,
Anglab o'zingni navo ahlig'a shahnoz aylasang.**

Navoiy ko'nglini izlab, kuy - ohang kuylamading, o'zingni anglab navo ahliga shahnoz (Farg'ona-Toshkent maqom yo'llaridagi Gulyori Shahnozning ikkinchi asosiy ashula yo'li bo'lishi mumkin) qilsang ayb emas (bu g'azalning yana bir tahriri - "Badoye ul-bidoya"da, "shahnoz" so'zi ajratilgan holda "Shah", "Noz" shaklida berilgan. Agar shunday bo'lsa, o'zingni navo ahliga shoh deb bilsang ayb emas, ma'nosida ham tushunish mumkin. Bundan tashqari shoirning o'ziga Navoiy taxallusini olishi bilan bog'liq ishoralar ham bo'lishi mumkin). Buzruk maqomining Talqini uzzol shoxobchasi ayni shu g'azal bilan ijro etiladi ¹.

Boshqa bir mug'anniyomada ham Navoiy o'z dardli holatini bayon etadi:

**Ey mug'anniy, chun nihon rozim bilursen – soz tuz,
Tortibon munglug' navo sozing bila, ovoz tuz.**

(“Badoye’ ul-vasat” 220-g'azal, 160-bet)

Ya'ni, ey hofiz, bir mungli navo tuz, shu ohang bilan birga dardli ashula ayt.

Chunki sen mening yashirin sirimni bilasan, sen chalgan kuyda mening sirim – dardim mujassamdir.

**Navha ohangi tuzub, og'oz qil mahzun surud,
Ul surud ichra hazin ko'nglinga maxfiy roz tuz.**

Motam kuyini chalib, g'amgin ashulangni boshla va ushbu ashulang bilan qayg'uga to'la hasratli ko'nglinga yashirin sir olib kir.

**Tuzma og'oz aylabon Farhodu Majnun qissasin,
Desang el kuysun, mening dardim qilib og'oz tuz.**

Ashulangni Farhod va Majnun qismatidan boshlama, agar el mungli navo bilan o'rtansin, kuysin desang, mening dardimni kuylashdan boshla. Chunki mening hasratim, og'rig'im, ishqu sevgim oldida Farhod va Majnunning chekkan alami hech narsa emas.

**Istasangkim, nag'mang ichra ko'p xaloyiq o'lmagay,
Ul ikavdin ko'p, vale mendin tarona oz tuz.**

¹ Мақомнинг нота намунаси илова қилинади.

Agar sening ohangingdan ko‘p xaloyiq hasratda qolishini istamasang, u ikkisidan, ya‘ni Farhod va Majnun qissasidan ko‘proq, mening g‘am-anduhimdan esa ozroq tarona kuyla.

**Gar mening holim desang tuz barcha dostoni niyoz,
Dilbarimdin nag‘masoz etsang, surudi noz tuz.**

Agar mening holatimni kuylamoqchi bo‘lsang, yalinuvchi, yolboruvchi nolalar bilan dostonlar bitgin, agar go‘zal mahbubamdan kuylovchi bo‘lsang, uning nozlangan holatini ifodalovchi ashula tartib etgin.

**Chun bu gulshanda nishiman qilg‘ali qo‘ymas xazon,
Gul firoqi savtin, ey bulbul qilib parvoz tuz.**

Bu gulshanda uya qurib o‘tirgani, ya‘ni muntazam qolishga xazon qo‘ymaydi, ey bulbul, guldandan ayrilganing uchun hijrondan kuylab parvoz qil. Sen sevgan gul ayriliq dardidan xazonga aylandi.

**Bazm aro o‘rtar Navoiyni nihon munlug‘ surud,
Ey mug‘anniy, chun nihon rozim bilursen – soz tuz.**

Bazm aro yangragan yashirin sirli, qayg‘uli ashula Navoiyni azobda kuydiradi, ey hofiz, chunki sen yurak dardimni bilib kuylamoqdasan, shunga mos kuy yaratgin. Bu g‘azalda mug‘anniy shoirning dil rozi, sir-asrorini buluvchi sirdoshi va darddoshi darajasiga ko‘tariladi. Navoiy mug‘anniydan uning siri, qiynayotgan dardi haqida kuylashini so‘raydi.

Mug‘anniy obrazi, ko‘pincha, motam yoki hazin kuy chaluvchi sifatida tasvirlanadi. Ya‘ni bir g‘azalida:

**Ey mug‘anniy, tuz maqomi navhakim, chiqmoqtadur
Xasta jon jism uyi otlig‘ kulbayi ahzonidin.**

(“G‘aroyib us-sig‘ar” 485-g‘azal, 378-bet)

Ey mug‘anniy, motam maqomini chal, jonim kasal bo‘lib, jism uyi deb atalgan kulbai vayronasidan chiqmoqda. Yoki

**Ey mug‘anniy, bo‘lma g‘ofilkim, zaboni hol ila,
Navha aylaydur mening holimg‘a sozing bamlari.**

(“G‘aroyib us-sig‘ar” 592-g‘azal, 455-bet)

Ey mug‘anniy, ichki holating ko‘rinib turgani bilan g‘aflatda qolma, sozing torlari mening holimga qayg‘u keltiradi.

Bir nechta mug‘anniynomalardan ma‘lum bo‘lishicha, Navoiy murojaat qilgan mug‘anniy torli cholg‘ular ijrochisi bo‘lgan. Ko‘pgina hollarda Navoiy uning cholg‘usini torli cholg‘u ekanligiga va uning torlariga ishora qiladi. Masalan,

**Soqiy, qadahe tutqilu, ey turfa mug‘anniy,
Bazm ahlidin qil bir necha mizrob ila multaz.**

(“Navodir ush-shabob” 130-g‘azal, 97-bet)

Soqiy sen qadah tutgil, ey mug‘anniy, sen esa bazm ahlini mizrob bilan bir necha marta lazzatlantir.

**Ey mug‘anniylar, Navoiy mast edi – kech uyg‘onur,
Ani uyg‘otmoqqa bir dilkash tarannum aylangiz.**

(“Badoye’ ul-vasat” 217-g‘azal, 158-bet)

Ey mug‘anniylar, Navoiy mast edi, kech uyg‘onadi, shuning uchun uni uyg‘otishga bir yoqimli tarona chalinglar. Bu yerdan anglashiladiki, mug‘anniy har doim ham mungli, g‘amgin kuylar chaluvchisi emas, balki u yoqimli taronalarni ham kayfiyat va holatga qarab, shoirning ruhiyati olamiga mos holda ijro etadi

Muxtasar qilib shuni aytish joizki, Alisher Navoiyning “Xazoyin ul-maoniy” devonida bir necha mug‘anniynomalarni uchratish mumkin. Ulardan ba’zilari to‘liq g‘azal shaklida, ba’zilari esa g‘azal tarkibida muayyan baytlarda o‘zini namoyon etadi. Har bir mug‘anniynoma o‘ziga xoslikka ega, ya’ni shoir ularni mazmun jihatidan, musiqiy masalalar – ijro, amal, ibora, janr, muammolar jihatidan bir-birini takrorlamaydigan, rang-barang qilib tuzadi. Jumladan bir mug‘anniynomada kayfiyat va ruhiy holat bayon etilsa, boshqasida biror musiqiy janr, yohud cholg‘uga urg‘u beradi. Ba’zi o‘rinlarda mug‘anniyni sir-asrorlarini bilguvchi shaxs darajasiga ko‘tarsa, ba’zi o‘rinlarda esa uni motam kuychisi, deb ta’riflaydi.

Ma’lumki, Alisher Navoiy musiqa nazariyasi va amaliyotiga bag‘ishlab, mahsus asar yaratmagan. Uning ”Mahbub-ul qulub” asaridagi sozanda va xonandalarga bag‘ishlangan qism bundan mustasnodir. “Xazoyin ul-maoniy” da uchragan mug‘anniylarni ham shu jumladandir. U yirik madaniyat arbobi sifatida, san’atning hamma sohalarini yuksak did bilan baholay olgan, shu bilan birga musiqa amaliyoti va nazariyasi masalalarida chuqur bilimdon edi.(3) Asarlarida, ya’ni-Xamsa, Mahbub ul-qulub, Mezon ul-avzon, Xamsatul mutaxattirin, Munoqibi holati

Pahlavon Muhammad va albatta Xazoyin ul-maoniy larda musiqaga doir qaror mavzularni ko'rishimiz mumkin. Xonanda va sozandalar, musiqa nazriyasi va tarixi, sozlar masalari va sozlarga qaratib o'tgan alohida ta'riflari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Va Navoiyning o'zi durustgina bastakor edi. U ba'zi maqom yo'llariga moslab, naqsh, peshrav shakillarida musiqa asarlari yaratganligi esa musiqa amaliyotining eng nozik tomonlari ham chuqur bilganidan dalolat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Is'hoq Rajabov "Maqomlar" Toshkent 2006. B.27.
2. <https://uz.m.wikipedia.org>
3. Is'hoq Rajabov. Maqomlar. Toshkent 2006y. B.29